

**Novo registro para a distribuição de Estalador,
Corythopsis delalandi (Passeriformes, Rhynchocyclidae)
em região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba**

New Distribution Record of the Southern Antpipit (*Corythopsis delalandi*, Passeriformes: Rhynchocyclidae) in the Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba Region, Southeastern Brazil

Guilherme Wince de Moura

Universidade Federal de Uberlândia – Programa de Pós-graduação em Ecologia,
Conservação e Biodiversidade (UFU), Uberlândia – Brasil

<https://orcid.org/0009-0002-0783-6620>

guilherme.wince@ufu.br

Miguel Carlos Pereira Rodrigues

Centro Universitário Mario Palmério – Monte Carmelo – Brasil

<https://orcid.org/0009-0009-0664-7597>

mcarlosrodrigues.10@gmail.com

Aloysio Souza de Moura

Universidade Federal de Lavras (UFLA) – Laboratório de Estudos e Projetos em
Manejo Florestal (LEMAF), Lavras – Brasil

<https://orcid.org/0000-0002-9081-9460>

thraupidaelo@yahoo.com.br

Vicente Toledo Machado de Moraes Junior

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Campus Monte Carmelo / Núcleo de
Estudos, Pesquisa e Extensão em Planejamento e Manejo da Paisagem – Brasil

<https://orcid.org/0000-0001-5227-1951>

vicente.morais@ufu.br

Luciano Cavalcante de Jesus França

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Campus Monte Carmelo / Núcleo de
Estudos, Pesquisa e Extensão em Planejamento e Manejo da Paisagem – Brasil

<https://orcid.org/0000-0002-8885-972X>

luciano.franca@ufu.br

Resumo

A família Rhynchocyclidae compreende no Brasil 67 espécies, dentre as quais se destaca a *Corythopsis delalandi*, conhecida como estalador. Apesar de seu interesse científico devido ao comportamento, a espécie ainda apresenta lacunas de informação sobre sua distribuição, especialmente em regiões interioranas pouco amostradas. Este trabalho

apresenta o primeiro registro documentado de *C. delalandi* para o município de Monte Carmelo, Minas Gerais, realizado no Parque da Matinha, uma área de transição entre cerrado e fragmentos de Mata Atlântica. A observação incluiu vocalizações e comportamento forrageador em sub-bosque, com documentação fotográfica e georreferenciamento. A espécie não havia sido previamente registrada em inventários locais nem nas principais plataformas de ciência cidadã consultadas. O novo registro amplia a distribuição conhecida da espécie e evidencia a importância de esforços de amostragem em áreas negligenciadas. Ressalta-se a necessidade de fortalecer levantamentos sistemáticos em regiões subnotificadas, a fim de preencher lacunas no conhecimento da avifauna e subsidiar ações de conservação.

Palavras-chave: Nova localidade; Cerrado; Distribuição; Área de ecótono.

Abstract

The Rhynchocyclidae comprises 67 species in Brazil, among which *Corythopsis delalandi*, commonly known as the Southern Antpiper. Despite its scientific interest due to its behavioral traits, the species still presents knowledge gaps regarding its distribution, particularly in under-sampled inland regions. This study reports the first documented record of *C. delalandi* for Monte Carmelo - Minas Gerais, observed in Parque da Matinha — an ecotonal area between the Cerrado and remnants of the Atlantic Forest. The record includes vocalizations and foraging behavior in the understory, supported by photographic documentation and georeferenced data. The species had not been previously recorded in local bird inventories or major citizen science platforms consulted. This new occurrence extends the known distribution of the species and highlights the importance of field surveys in overlooked areas. The findings reinforce the need to strengthen systematic surveys in underreported regions to fill gaps in avifaunal knowledge and to support conservation planning.

Keywords: New locality; Cerrado; Distribution; Ecotonal area.

1. Introdução

A família dos Rhynchocyclidae compreende aves passeriformes geralmente de pequeno porte, com hábitos alimentares majoritários insetívoros e restritas à região neotropical. (Sick, 1997; Fitzpatrick *et al.*, 2004). Esse agrupamento foi durante um longo período de tempo, tradicionalmente considerada uma subfamília dentro dos Tyrannidae. Entretanto, evidências citogenéticas recentes apoiam Rhynchocyclidae como uma família distinta, separada de Tyrannidae. (Fitzpatrick, 2004; Kretschmer *et al.*, 2021).

No Brasil, Rhynchocyclidae compreende atualmente 67 espécies (Pacheco *et al.*, 2021). Dentre essas, destaca-se aqui *Corythopsis delalandi* (Lesson, 1830), conhecida popularmente por estalador, que é caracterizada na literatura como uma ave frequentemente associada ao interior de matas ciliares, cerradões e matas secas, sendo considerada por muitos pesquisadores como foco de interesse científico devido sua distribuição e características comportamentais exclusivas (Sick, 1997; Clements *et al.*, 2024).

Apesar do reconhecido interesse científico em aspectos da ecologia comportamental e da distribuição de *C. delalandi*, a base de dados dessa espécie ainda é escassa quanto ao conhecimento sobre sua ecologia e padrão de ocorrência. (Fitzpatrick 2004; Crozariol, 2016; Morales *et al.*, 2020). Deste modo, existem significativas lacunas de registro para a espécie em diversas regiões, especialmente em zonas rurais e municípios do interior, onde a subnotificação de dados ornitológicos é recorrente (Fernandes Mariano, 2019).

Em Minas Gerais, muitas áreas do interior seguem negligenciadas pela pesquisa científica, especialmente em zonas de transição entre formações vegetacionais (e.g. Fernandes Mariano, 2019; Moura *et al.*, 2021). A ausência de levantamentos sistemáticos em diversos municípios compromete o entendimento da real distribuição de espécies como *C. delalandi*, evidenciando a necessidade de maior atenção a essas regiões.

Diversos estudos vêm apontando ao longo dos últimos anos como essas áreas negligenciadas em regiões podem ocasionar perda de dados biológicos de forma significativa (Büneker *et al.*, 2014; Baitello *et al.* 2017). Assim, lacunas do conhecimento dificultam as compreensões mais precisas acerca da distribuição geográfica e das possíveis variações ecológicas ao longo de sua área de ocorrência.

Destacar novos registros de ocorrência é fundamental para enriquecer as bases de dados científicas ornitológicas, ampliando o conhecimento sobre a distribuição dessas espécies. Além de preencher lacunas informativas, esses registros auxiliam na identificação de padrões ecológicos e subsidiam estratégias de conservação, especialmente em regiões historicamente sub amostradas e ambientalmente sensíveis.

Assim, objetivou-se neste manuscrito apresentar um novo registro de ocorrência de *C. delalandi* no município de Monte Carmelo - Minas Gerais, ainda não contemplado pelas principais bases de dados ornitológicas. Tal registro busca contribuir para o aprimoramento do conhecimento sobre a distribuição da espécie e reforçar a relevância de levantamentos locais em regiões sub amostradas.

2. Materiais e Métodos

2.1 Área de Estudo

O registro de ocorrência de *C. delalandi* foi realizado no dia 23 do mês de maio de 2025, no “Parque da Matinha”, em Monte Carmelo, localizado no oeste do estado de Minas Gerais, entre as regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. (Figura 1.) A matriz vegetacional predominante do local é composta pelo domínio do cerrado associado a partes ecotonais de Mata Atlântica. (Lopes *et al.*, 2011; França *et al.*, 2024).

A área desse registro é definida como um consórcio de Reservas Legais, possuindo cerca de 130 ha. (Lopes *et al.*, 2011). Toda a área remanescente está sujeita a pressão pela atividade humana, como construções de conglomerados condomínios, além de atividades agrícolas de cultivos de culturas, e pastagens (Laverdi, 2024). Esse remanescente vegetal tem se consolidado, especialmente no último ano, como um foco de interesse científico entre pesquisadores da região, com destaque para estudos nas áreas de botânica, ecologia e zoologia. (e.g. França *et al.*, 2024; Moura *et al.*, 2025)

Figura 1: Área de estudo denominada “Parque da Matinha” no sudeste brasileiro, pertencente ao município de Monte Carmelo, no estado de Minas Gerais.

2.2 Metodologia, Materiais e dados utilizados

As observações de campo ocorreram no período da manhã, entre 06h e 10h (totalizando 4 horas de esforço total), quando a atividade das aves é mais intensa (Efe, 1999). Esse intervalo concentra comportamentos como e buscar por alimento, delimitação de defesa de território e na corte reprodutiva, favorecendo a detecção visual e auditiva das espécies (Sick, 1997; Efe, 1999). O esforço amostral foi conduzido por meio de caminhamentos lentos em trilhas pré-existentes, com registros baseados em avistamento e identificação de registros sonoros.

Os materiais utilizados para a observação e registro da espécie incluem um binóculo BUSHNELL 08x42. Para a documentação fotográfica foi utilizada a câmera CANON EOS R7. A identificação do animal foi realizada através do auxílio de literatura especializada, assim como sua nomenclatura seguindo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (Pacheco *et al.*, 2021).

3. Resultados e Discussão

Na manhã do dia 23 de maio de 2025, *C. delalandi* teve sua vocalização detectada nas proximidades das trilhas existentes no Parque da Matinha, município de Monte Carmelo – MG. O indivíduo foi observado em uma área de transição entre a clareira e um

trecho de cerradão (18°45 '0.16 "S 47°30' 30.81"O). Ao se aproximar do local, foi possível avistá-lo e realizar o registro fotográfico (Figura 2).

O indivíduo de *C. delalandi* apresentava comportamento ativo, realizando pequenos saltos entre galhos baixos da vegetação, possivelmente forrageando sobre formigas em atividade de correição. Ao perceber a aproximação dos observadores, passou a emitir vocalizações características em forma de estalos secos, comportamento que pode estar relacionado a um possível alerta territorial ou sinalização de perturbação no ambiente (Sick, 1997) — padrão condizente com descrições comportamentais já atribuídas à espécie na literatura.

Figura 2. Registros fotográficos do Estalador (*Corythopsis delalandi*) no parque da matinha, município de Monte Carmelo – MG

Acesso da localização exata do registro:

<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=pt-BR&mid=1iRpq5mU1EKBoOGwvJsXGnLklszZF0Fw&ll=18.748346003639703%2C-47.50534766110923&z=15>

Embora não houvesse registros anteriores de *C. delalandi* para o município de Monte Carmelo, sua presença já foi documentada em fragmentos de vegetação de municípios próximos, como Uberlândia, Nova Ponte e Romaria, evidenciando a ocorrência regional da espécie no Triângulo Mineiro (Tolentino et al., 2023).

Adicionalmente, foram realizadas consultas aos principais bancos de dados de registros ornitológicos e plataformas de ciência cidadã, como *WikiAves*, *eBird* e *iNaturalist*, não sendo constatados registros prévios de *C. delalandi* para o município de Monte Carmelo. O novo registro foi posteriormente inserido nessas três plataformas, com o objetivo de contribuir para a disponibilidade de dados e ampliar o conhecimento sobre a distribuição da espécie.

Dentre os estudos já realizados no Parque da Matinha, destaca-se o trabalho de Lopes et al. (2011), que realizou um inventário da avifauna local com o objetivo de subsidiar a implementação para a criação da unidade de conservação. Embora o esforço amostral tenha contemplado a área do parque, *C. delalandi* não foi registrada naquele levantamento, o que reforça a relevância do presente registro.

Assim, o presente trabalho representa uma ampliação da distribuição conhecida da espécie no estado de Minas Gerais, constituindo o primeiro registro documentado dessa espécie para esse município. O registro obtido foi posteriormente inserido nos

repositórios consultados, contribuindo para a atualização das bases disponíveis e ampliando o acesso público e científico às informações sobre a distribuição da espécie.

4. Conclusões

O registro documentado de *Corythopsis delalandi* no município de Monte Carmelo representa uma importante ampliação do conhecimento sobre a distribuição dessa espécie para o interior de Minas Gerais, contribuindo para o mapeamento mais preciso da distribuição do estalador.

A ausência de registros prévios em bases de dados e plataformas de ciência cidadã reforçam a necessidade de intensificar esforços de amostragem em regiões pouco estudadas.

Por fim, destacamos que a presença de *C. delalandi* registrada no Parque da Matinha reforça a importância do conjunto de trabalhos acadêmicos locais que alertam a importância da conservação do Parque da Matinha, visto que esse é um dos últimos grandes remanescentes existentes na área, sendo extremamente importante para a conservação da avifauna regional.

Agradecimentos

Agradecemos à Universidade Federal de Uberlândia – UFU pela oportunidade de desenvolver este manuscrito, e ao Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Planejamento e Manejo da Paisagem Florestal (NUPLAMFLOR) pelo suporte e estrutura para execução do estudo.

Referências

Baitello, J.G.; Moyle, R.G.; Marchese, D.J. et al.. (2009). Phylogeny and phylogenetic classification of the tyrant flycatchers, cotingas, manakins, and their allies (Aves: Tyrannides). *Cladistics*, 25(5). p. 429–467.

Büneker, H.M.; Pontes, R.C.; Soares, K.P. (2014). Duas novas espécies de *Tillandsia* L., subgênero *Anoplophytum* (Beer) Baker (Bromeliaceae, Tillandsioideae) para a flora sul brasileira. *Iheringia, Série Botânica*, 69(1)p. 89–96.

Clements, J. F., P. C.; Rasmussen, T. S. et al.. (2024). The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2024.

Crozariol M.A. (2016). Espécies de aves com ninhos não descritos ou pouco conhecidos das famílias Tityridae, Platyrinchidae, Pipritidae, Pipromorphidae e Tyrannidae: um pedido de auxílio aos observadores de aves! *Atual Ornitol.* 189 p. 18–23.

Efe, M. A. (1999). *Guia Prático do Observador de Aves*. Brasília: CEMAVE/IBAMA.

Fernandes, M. Ravi, Leite, F. et al. (2019). Well-sampled regions risk losing key biological data: a case study in the Atlantic Forest. *Biodiversity and Conservation*, 28(10), p. 2581–2598.

Fitzpatrick, J.W.; Bates, J.M.; Bostwick, K.S. et al.. (2004). Family Tyrannidae (tyrant-flycatchers). *Handbook of the birds of the world*, 9 p. 170–462.

França, L. C.; Morais, V.T.; Cândido, J.B. et al.. (2024) Registro de ocorrência de *Langsdorffia hypogaea* (Balanophoraceae) no município de Monte Carmelo, Minas Gerais. *Regnella Scientia* 10(3) 2024.

Kretschmer, R.; Franz, I.; De Souza, M.S. et al.. Cytogenetic Evidence Clarifies the Phylogeny of the Family Rhynchocyclidae (Aves: Passeriformes). *Cells*, 10(10) p. 2650, 2021.

Laverdi, G. F. (2024). Como 37 anos de mudança no uso da terra afetaram a estrutura da paisagem florestal de Monte Carmelo, Minas Gerais. Trabalho de conclusão de curso. Engenharia Florestal. Universidade Federal de Uberlândia.

Lopes, S.F.; Do Prado Júnior, J.A.; Dias N.; Souto, H. N. (2011). Diagnóstico ambiental para implementação do Parque Municipal da Matinha (Monte Carmelo, MG): implicações à conservação da biodiversidade. *Caminhos de Geografia*, 12(39). p. 58–80.

Morales, A.M.; Tallei, E.D.; Schaaf, A.A. et al.. (2020). Nuevos registros para la distribución austral del Mosquitero (*Corythopsis delalandi*) en el noroeste de Argentina. *Nuestras Aves*, 65. p. 3–6.

Moura, G.W.; Moura, A.S.; Machado, F.S. et al.. (2021). Nova área de ocorrência de pipira-da-taoca, *Eucometis penicillata* (Passeriformes: Thraupidae), em Minas Gerais e primeiro registro da espécie para a fisionomia Vereda. *Regnella Scientia*, 7(3), p. 109–113.

Pacheco, J.F.; Silveira, L.F.; Aleixo, A. et al.. (2021) Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee 2nd ed. Ornithology Research. 29(2). p. 94–105.

Sick, H. Ornitologia Brasileira. (1997) Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira. 862p.